

Comunidades de práctica en la investigación universitaria

Sergio de Pool

Escuela de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería,
Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela
Universidad de Yacambú, Cabudare
Instituto Universitario de Tecnología “Pedro Emilio Coll”
sergiodepool@gmail.com

Recibido: 23-03-2012 Aceptado: 05-10-2012

Resumen

El presente artículo tiene como propósito fundamental, exponer la constitución de *Comunidades de Prácticas* (CoP) como mecanismo estratégico para la generación de conocimiento científico en las *Instituciones de Educación Universitaria* (IEU), para ello se contextualiza históricamente como ha sido la investigación y las organizaciones tradicionales que han llevado a cabo estas tareas, a su vez se introduce el origen de la universidad venezolana como génesis del sistema de educación universitario actual, basado en su concepción ideológica como república. Los problemas de la actividad de investigación en Venezuela tienen diversas causas, entre ellas la hegemonía por parte del estado, excluyendo la participación de la empresa privada. La consolidación del capital intelectual universitario debe apoyarse a través del uso de la TIC's como fuente de difusión, registro y búsqueda del conocimiento, en donde la puesta en marcha de comunidades de práctica en ambientes universitarios es una elección estratégica ante las dificultades en el desarrollo de planes de investigación sistemáticos, sustentables y de impacto en las comunidades.

Palabras clave: Comunidades de Prácticas, Educación Universitaria, Gestión del Conocimiento, Indicadores de Ciencia y Tecnología, Educación Universitaria.

Communities of practice in the university research

Abstract

The purpose of the present paper is to show the constitution of Community of Practice (CoP), like strategic for the generation of scientific knowledge in the University Education Institutions (UEI), for this purpose the history contextualization of the research and the traditional organization who are doing this labor is important, at the same time the introduce of the beginners of the Venezuela University like genesis of the actual undergraduate system education is describe. The problems of the Venezuelan research has different cause, one of them is the total control state without the participation of the private enterprise. The consolidation of the university knowledge's resources must foundation in the implantation of community of practice in the undergraduate research and development activities, for plans of high social impact.

Key words: Community of Practice, Knowledge Resources, University Education, Quantitative Indicator of Science and Technology.